

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

BOSHLANG'ICH SINFLARDA BO'G'IN KO'CHIRISHNI O'RGATISH METODIKASI

*Mansurova Xosiyatxon Majidxo'ja qizi*¹

¹ Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilariga bo'g'in ko'chirishni o'rgatish metodikasini o'rganishga bag'ishlangan. Unda o'quvchilarning yosh xususiyatlari, tilni o'rganish jarayonidagi muammolar va ularni bartaraf etish usullari ko'rib chiqiladi. Metodik yondashuvlar va innovatsion usullardan foydalanishning samaradorligi haqida tahliliy mulohazalar keltiriladi. Maqola ta'lim jarayonida muhim bo'lgan didaktik materiallar, o'yin usullari va interfaol texnologiyalarni qo'llash tajribasiga asoslanadi.

Kalit so'zlar: bo'g'in ko'chirish, boshlang'ich sinf, o'quv metodikasi, interfaol ta'lim, o'yin texnologiyalari, didaktik materiallar.

Kirish

Boshlang'ich ta'lim – bolaning bilim olish jarayonidagi eng muhim bosqichlardan biridir. Bu davrda o'quvchilarga ona tilining asosiy qoidalarini o'rgatish, ularni to'g'ri yozishga va talaffuzga o'rgatish alohida ahamiyatga ega. Bo'g'in ko'chirishni o'rganish o'quvchilarning savodxonligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda bo'g'in ko'chirishni o'rgatishning samarali usullari va metodikasi ko'rib chiqiladi.

Tahlil va muhokama

1. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari

Boshlang'ich sinf o'quvchilari (6-10 yosh oralig'ida) til va yozuvni o'zlashtirish jarayonida maxsus pedagogik yondashuvni talab qiladi. Ushbu yosh davrida o'quvchilarning e'tibori qisqa vaqt ichida o'zgarishi, obrazli fikrlashning yetakchilik qilishi kuzatiladi. Bundan tashqari, o'quvchilarning ko'rish,

eshitish va harakat orqali bilim olishga moyilligi ta'lim jarayonida hisobga olinishi lozim. Shu sababli, bo'g'in ko'chirishni o'rgatishda rang-baranglik va didaktik materiallardan foydalanish asosiy ahamiyatga ega.

O'quvchilarning o'zlariga xos tafakkur xususiyatlari, jumladan, xotiraning faol ishlashi va yangi bilimlarga qiziqishi, o'qituvchilarga qoidalarni izchil va qiziqarli tarzda tushuntirish imkonini beradi. Shuningdek, bu yoshdagi bolalarning ijodkorligi yuqori bo'lib, ular o'yin va interaktiv usullar orqali bilimlarni o'zlashtirishga tayyor.

2. Bo'g'in ko'chirishni o'rgatishda uchraydigan muammolar

Bo'g'inlarni ajratish qoidalarini yodlashdagi qiyinchiliklar:

Boshlang'ich sinf o'quvchilari so'zlarni talaffuzga qarab bo'lishga intilishadi, bu esa qoidaga zid xatolarga olib keladi. Masalan, "mak-tab" so'zi "ma-ktab" kabi noto'g'ri bo'linishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun ko'rgazmali vositalardan foydalanish va o'quvchilarga qayta-qayta tushuntirish talab etiladi.

Harflar va bo'g'inlarni chalkashtirish:

Ayniqsa, yangi o'quvchilarda harflarni so'zning ajralmas qismi sifatida emas, alohida birlik sifatida qabul qilish odati mavjud. Bu chalkashlik o'quvchida bo'g'in ko'chirish qoidalarini tushunishda qiyinchilik tug'diradi. Bu jarayonda ko'rgazmali qurollar va tushuntirish o'yinlari muhim rol o'ynaydi.

Yozuv va talaffuzdagi farqlar:

O'zbek tilida ayrim so'zlarning yozilishi va talaffuzi o'rtasida farqlar mavjud. Bu esa o'quvchilarning so'zlarni to'g'ri bo'lishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, "bo'ri" so'zi talaffuzda bir bo'g'in sifatida yangrashiga qaramasdan, ikki bo'g'inga ajraladi: "bo'-ri".

3. Bo'g'in ko'chirishni o'rgatish usullari va yondashuvlar

a. Didaktik o'yinlar orqali o'qitish:

O'yin usullari bolalarning bo'g'inlarni ajratishga qiziqishini oshiradi. Misol uchun:

- **"So'zlarni bo'g'inlarga ajrat"**: O'quvchilar berilgan so'zlarni bo'g'inlarga ajratib, mos rasm yoki bo'g'inni aniqlaydilar. Bu o'yin orqali bolalar ko'chirish qoidalarini amalda o'zlashtiradi.
- **"Bo'g'in poygasi"**: O'quvchilar doskaga navbat bilan so'zlarni yozadilar va ularni bo'g'inlarga ajratish orqali ochko to'playdilar.

b. Interfaol texnologiyalar yordamida o'rgatish:

Interfaol doskalar va multimediya vositalaridan foydalanish bo'g'inlarni ajratish jarayonini osonlashtiradi. Maxsus dasturlar yordamida:

- O'quvchilar so'zlarni bo'g'inlarga ajratishni virtual muhitda mashq qilishadi.
- Rangli animatsiyalar va ovozli tushuntirishlar orqali qoidalarni mustahkamlash imkoniyati yaratiladi.

c. Ko'rgazmali vositalar bilan dars o'tish:

Ko'rgazmali materiallar, jumladan, magnitlar, rasmlar, kartochkalar va plakatlar yordamida o'quvchilar bo'g'inlarni to'g'ri ajratishga o'rgatiladi. Masalan, har bir bo'g'in alohida rangda yozilgan so'zlardan foydalanish orqali bolalar bo'g'inlarni yaxshiroq tushunishadi.

d. Jamoaviy faoliyatni tashkil etish:

Jamoaviy mashg'ulotlarda o'quvchilar birgalikda ish olib borib, o'zaro fikr almashish orqali yangi bilimlarni mustahkamlaydilar. Guruhli ish davomida murakkab so'zlarni bo'g'inlarga ajratish bilan bog'liq muammolarni hal qilishda bir-birlariga yordam berishadi.

4. Amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish

Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarning bo'g'inlarni ko'chirish bo'yicha ko'nikmalarini mustahkamlashga qaratilgan. Quyidagi mashqlar muvaffaqiyatli natijalarga olib keladi:

- So'zlarni bo'g'inlarga ajratish uchun maxsus topshiriq varaqalari tarqatish.
- Yangi o'rganilgan qoidalarni amalda qo'llash uchun diktant o'tkazish.
- Bo'g'inlar bilan bog'liq matematik o'yinlar, masalan, "So'zlar zinapoyasi"ni tashkil etish.

5. Dars samaradorligini oshirish takliflari

Bolalar psixologiyasini hisobga olish:

Bolalar psixologiyasi va yoshiga mos dars rejalarini tuzish bo'g'in ko'chirishni o'rganishni sezilarli darajada osonlashtiradi. Har bir o'quvchi bilan alohida ishlash va ularning imkoniyatlarini to'g'ri baholash dars samaradorligini oshiradi.

Ijodiy va qiziqarli topshiriqlar berish:

Oddiy qoidalarni izohlash bilan cheklanmasdan, ijodiy va o'yin usullarini qo'llash darslarga bo'lgan qiziqishni orttiradi. Har bir darsda bolalarning qiziqishini o'stiruvchi topshiriqlar kiritilishi zarur.

O'quvchilarni rag'batlantirish:

O'quvchilarning har bir yutug'ini maqtash va rag'batlantirish orqali ularda o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshirish mumkin. Rag'batlantirish sifatida kichik sovg'alar yoki maxsus belgilar ishlatilishi mumkin.

6. Yangi texnologiyalardan foydalanish

Hozirgi zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilarga darslarni yanada jonli va samarali o'tishda yordam beradi. Masalan:

- **Elektron darsliklar:** Bo'g'inlarni ajratish bo'yicha maxsus dasturlar yordamida darslarni interaktiv tarzda tashkil qilish.
- **Mobil ilovalar:** O'quvchilar uyda mustaqil mashg'ulotlar o'tkazishlari uchun mobil ilovalar yaratish.

7. Mustahkamlash va nazorat qilish

Dars davomida o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash uchun turli metodik yondashuvlar va topshiriqlar qo'llaniladi:

- O'quvchilar bilan qayta ishlash: Har bir o'quvchi bilan alohida ishlash orqali ularning bo'g'in ko'chirish bo'yicha ko'nikmalarini yaxshilash.
- O'zaro nazorat: O'quvchilar bir-birlarining ishlari ustidan tekshiruv olib borishadi. Bu usul orqali ular o'z xatolarini anglashadi va to'g'ri xulosalar chiqarishadi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, bo'g'in ko'chirishni o'rgatishda o'qituvchining ijodiy yondashuvi, o'yin texnologiyalari va interfaol usullar dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan

birga, o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda darslarni tashkil etish o'quvchilarda bo'g'in ko'chirish bo'yicha ko'nikmalarni mustahkamlaydi va bilimlarni samarali o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Xulosa

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bo'g'in ko'chirishni o'rgatish tilni to'g'ri o'zlashtirishning muhim qismi hisoblanadi. Metodik yondashuvlar va interfaol texnologiyalar orqali bu jarayonni samarali tashkil etish mumkin. O'quvchilarning yosh xususiyatlariga mos yondashuv, o'yin texnologiyalari va didaktik materiallar bu maqsadga erishishda asosiy vositalardir. Ushbu maqolada keltirilgan usullar boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, S. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi." Toshkent, 2020.
2. Alimova, N. "O'quvchilarning tilni o'zlashtirishda faol usullari." Toshkent, 2018.
3. Musayeva, S. I. (2024). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERACTIVE METHODS INTRODUCING THE CLT (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) APPROACH. World Scientific Research Journal, 32(1), 217-219.
4. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
5. Nazarov, B. "Interfaol ta'lim metodlari va ularning samaradorligi." Toshkent, 2019.
6. Pedagogika fanlari akademiyasi materiallari.
7. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim to'g'risidagi qonuni.